

RUS TILIGA O‘ZLASHGAN AYRIM TURKIY (O‘ZBEKCHA) SO‘ZLAR HAQIDA

Tog‘ayev To‘lqin Mamanazarovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13782795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli tarixiy davrlar va jarayonlar tufayli turkiy tillar, shu jumladan, o‘zbekchadan rus tiliga o‘zlashgan so‘zlar, ularning semantikasi, ba’zi o‘rinlarda etimologiyasi to‘g‘risida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: turkiy o‘zlashmalar, o‘zbek tili, ruscha, tovar, shashlik, kirpich, yogurt.

Har bir til tarixiy taraqqiyot natijasida boyib boradi. Mazkur jarayon tilning o‘z ichki imkoniyatlari asosida va boshqa tillardan so‘z o‘zlashtirish orqali yuz beradi. Mamlakatlar va xalqlar o‘rtasida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy munosabatlarning kuchayishi, ayniqsa, bir-biriga qo‘shni xalqlarning o‘zaro aloqalari natijasida bir tildan boshqasiga yangi tushunchalarni ifoda qilgan so‘z-atamalar qabul qilinadi. Bugungi globallashuv zamonida bu jarayon yanada kuchaydi.

Turkiy til, jumladan, o‘zbek tilining g‘oyat boyligini, avvalo, Mahmud Koshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur singari bobokalonlarimiz isbotlab ketgan. Rus va ukrain, forsiyazon tillarga turkiy tillardan salmoqli so‘zlar o‘zlashgan. Yevropa tillari ham ma’lum miqdorda bundan bebahra qolmagan. Tilimizda shunday so‘zlar borki, ko‘pchilik ularni boshqa tillardan o‘tgan deb o‘ylaydi. Aslida o‘zimizniki bo‘lgan bunday “jahongashta” so‘zlar sal o‘zgarib yana o‘zimizga qaytgan.

Turkiy tillardan rus tiliga o‘zlashgan so‘zlarning ko‘pi bizga tanish. Masalan: “серьга” (sirg‘a), “бахча” (bog‘cha), “арык” (ariq), “очаг” (o‘choq), “караул” (qorovul), “арбуз” (tarvuz), “базар” (bozor), “плов” (palov), “камыш” (qamish), “караван” (karvon), “аркан” (arqon), “туман” (tuman), “амбар” (ombor), “капкан” (qorqon), “сарай” (saroy), “баклажан”, (baqlajon), “каракуль” (qorako‘l), “есаул” (yasovul), “ералаш” (aralash), “беркут” (burgut) kabilarni aytish mumkin. Lekin rus tilida bugungi kunda faol qo‘llanayotgan yana talay so‘zlar borki, ularning ham asli turkiy (o‘zbekcha) ekani sir emas. Quyida ularning ayrimlari to‘g‘risida fikr yuritimiz.

Товар – tovar, mol-mulk, boylik, dunyo. Bu so‘z qadimgi turkiy tilda mavjud. Mahmud Koshg‘ariy ham bu so‘zni o‘zining mashhur “Devonu lug‘atit turk” kitobiga kiritgan va *tovar, mol, mato* ma’nolarida qayd etgan [Махмуд Кошғарий, I, 1960: 389]. Hatto bu so‘z izohiga maqol ham uchraydi: “Tamug‘ qarug‘in achar tavar” (Tovar hatto jahannamdan ham eshik ochadi). Keyinchalik eski o‘zbek tilida so‘zning *qoramol, yilqi* ma’nolari ham ortgan. Rus tiliga ko‘chgach, bu so‘zning ma’no ko‘lami kengaygan: *mol-mulk, boylik, dunyo* ma’nolaridan tashqari *pul, yilqi, harbiy oboz (ot-arava), mustahkamlangan qarorgoh* kabilarni ham anglatgan.

Товарищ – “tovar + esh”, ya’ni “tovar o‘rtoq”, tovar-mol vositasida birga ish qiladigan sherik. E.N.Shipova o‘zining “Словарь тюркизов русском языке” nomli kitobida boshqa turkiyshunoslarga tayanib buni qayd etgan [Шипова, 1976: 323]. Bu so‘z tarjimasini o‘zbek tilida *o‘rtoq, oshna, jo‘ra, og‘ayni, sherik* kabi ma’nolarga ega.

Айва – behi. Rus tiliga ko‘chgan bu so‘z qadimda turkiy tilda *avya* bo‘lgan. “Devonu lug‘atit turk”da shu shaklda keltirilgan [Девону луғотит турк, 1967: 11]. Tovushlar o‘rni almashgan, metateza hodisasi ro‘y bergan. Xuddi: yog‘mir – yomg‘ir, supra – surpa kabi.

Кирпич – g‘isht. Buni Koshg‘ariy o‘z asarida ko‘rsatgan: *karpich – karpich, g‘isht. Bishig‘ karpich – pishiq g‘isht.* [Махмуд Кошғарий, I, 1960: 424]. Xorazm shevalarida *karvich / karpich* tarzida hozir ham ishlatiladi. O‘zbek tilidagi g‘isht – forsiycha. Navoiy hazratlari har ikkisini ham qo‘llagan:

Lab-balab ul may bila xumi sipehr,

Og‘zidag‘i kirpich anga xishti mehr. (“Hayrat ul-abror)

Штаны – ishton. Rus tilidagi bu so‘z ham turkiylar (o‘zbek) tilidan o‘zlashgan. Koshg‘ariy lug‘atida qayd etilgan: *ishtonlandi – ishtonli bo‘ldi, ishton kiydi. ar ishtonlandi – odam ishton kiydi* [Махмуд ибн Хусайн Кошғарий, 2013: 212].

“Ich kiyim, ishton” ma‘nosining Turfon matnlarida *ich to‘n* birikmasi bilan anglashilishi “Древнетюркский словарь”da o‘z aksini topgan. Demak, ishton ich to‘ndan kelib chiqqan, ya‘ni ichdan keyiladigan to‘n.

Кибитка – bu so‘z rus tilida *soyabon arava; o‘tov; arava soyaboni; paxsa uy* kabi ma‘nolarni anglatadi. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida *kebit* so‘zi uchraydi. “Devonu lug‘atit turk”da *kebit – ichkilik do‘koni, mayxona* deb izohlangan [Махмуд Кошғарий, I, 1960: 338]. Devonni nashrga tayyorlagan Solih Mutallibov “rus tilidagi *kibitka* so‘zi shu *kebit* so‘zidan bo‘lsa kerak”, deydi. Bu so‘zning asli turkiy ekanligi ko‘pgina rus turkologlari tomonidan e‘tirof etilgan. Hozirgi ba‘zi o‘zbek shevalarida, xususan, Xatirchi tumani aholisi jonli tilida *chog‘roq uycha* ma‘nosida uchraydi.

Кафтан – “qop to‘n”dan kelib chiqqan. Keng-mo‘l to‘n ma‘nosida. Vamberi, Korsh, Dmitrev singari olimlar bu so‘zning turkiychadan o‘zlashganini yoqlaydilar. Rus lug‘atshunosi Dal “movutdan tikiladigan uzun etakli erkaklar ustki kiyimi” deb izohlagan. “Devonu lug‘atit turk”da bu so‘z qayd etilgan: *qaftan – to‘n, ustki kiyim* [Махмуд Кошғарий, I, 1960: 408]. Navoiy asarlari uchun tuzilgan lug‘atlarda *xafton (qapton) – ustdan kiyiladigan hashamli to‘n; sovut ostidan kiyiladigan to‘n* [Навоий асарлари луғати, 1972: 652] deb ko‘rsatilganki, bu ham fikrimizni dalillaydi.

Rus yerlarida yuzlab yillar davom etgan mo‘g‘ullar hukmronligi, Oltin O‘rda davlatchiligi, Amir Temur saltanatining mo‘g‘ul xonliklari hududlariga ko‘chishi bo‘lg‘usi Rus davlatining iqtisodiy tuzumiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Bu tilda ham o‘z aksini topdi.

Шашлык – Markaziy Osiyo xalqlarining, avvalo, ko‘chmanchi aholining bu taomi shu nom bilan ruschaga o‘zlashgan. Odatda u qo‘y go‘shidan metall yoki yog‘och shish – sixda pishirilgan. “Шашлык” kabob pishirishda ishlatiladigan temir ma‘nosidagi *shish* so‘zidan kelib chiqqan. “Devonu lug‘atit turk”da *shish* shaklida qayd etilgan.

Sayfi Saroyining “Gulistoni bit-turkiy” (XIV asr) asarida “shish” so‘zi “six” ma‘nosida qo‘llangan: “*nukarlari tutub sanchar yigirmi qazni bir shishka*”, ya‘ni “navkarlari yigirma g‘ozni tutub bir shishga sanchadi” [Фазылов, 1971: 538].

Lutfiyda *shish*, Navoiyda esa hozirgi kundagidek *six* shakllarida ishlatilgan:

Andoq so‘rung begimki, ne shish kuysa, ne kabob,

Ul g‘amzaning so‘ziyu, ko‘ngul sharhi holini. (Lutfiy)

Bazmning asbobini qilg‘il nasaq,

Hozir etub six-u, kabobu tabaq. (Navoiy)

Navoiy asarlari tilida “shish” soʻzidan “shishlamoq” feʼli yasalganini koʻrishimiz mumkin:
Garchi ishq oʻtida koʻnglumni oʻqunggʻa shishlading,

Garm boʻlmakim, hanuz ne six kuymish, ne kabob. (Navoiy)

Turk tilidagi mana bu maqoli yuqorida alloma shoirlarimiz mahorati bilan sheʼriy shaklga kirgan oʻzbekona “Six ham kuymasin, kabob ham” maqoliga gʻoyat uygʻun boʻlishi bilan ushbu xalq donishmandligi namunasining ham, *shish* soʻzining ham turkiy xalqlar uchun qadimiy va xosligini koʻrsatadi: “Hem şiş yağlanmalı, hem kebab pişmeli”.

Bugungi kunda tilimizda faol boʻlgan “suzma”, “qaymoq”, “qatiq”, “qimiz”, “qurut”, “qazi”, “yogurt” kabi soʻzlar “Devonu lugʻatit turk”da, tilimizning keyingi bosqichi boʻlgan eski oʻzbek tilida, ayniqsa, Alisher Navoiy asarlarida deyarli oʻzgarmasdan uchraydi. Bular allaqachon rus tili lugʻat tarkibini boyitgan. Faqat *yogurt* rus tilida fonetik taʼsirga koʻproq uchragan.

Йогурт – Navoiyda *jugʻrot* shaklida uchraydi. Bu soʻz lugʻatda *qatiq* deb izohlangan [Навоий асарлари луғати, 1972: 237]. “Saddi Iskandariy” dostonida bunga misol bor:

Ani uyga kelturdi tortib inon,

Ravon mohazar chekti jugʻrotu non. [Алишер Навоий, 1989: 22].

Mazmuni: uni uyga keltirib, oldiga tayyor turgan *jugʻrot* va nonni qoʻydi.

Jugʻrot – hozir boshqa turkiy tillarda, xususan, tatar tilida ishlatiladigan “yugʻurt” soʻzining Navoiy davridagi shakli. Bu soʻzning “yogʻrut” fonetik shakli “Qutadgʻu bilig”da ishlatilgan: *qymyz, sýt ya yün yagʻ ya yogʻrut qurut* (qimiz, sut yoki jun, yogʻ yoki qatiq, qurut – T.T.) [Дадабоев, 2017: 79]. Yogurt turkiy tillardan rus tiliga oʻzlashib, hozir shu shaklda faol qoʻllanmoqda. Hatto ingliz tiliga ham oʻtib ulgurgan.

Стакан – rus tiliga turkiy tillardan oʻzlashib, bunday shaklga kirgan bu soʻz eski oʻzbek tilida: *tustagʻon* – qimiz va may ichadigan yogʻoch idish; qozoq tilida: *tostagan, tustagan* – chogʻroq yogʻoch kosa; qirgʻiz tilida: *tostukan* – kamyob chogʻroq yogʻoch kosa kabi shakl va maʼnolarga ega boʻlgan. Vladimir Dal uni *dostakan* – qadimgi idish turi deb koʻrsatgan. Y.N.Shipova oʻzining yuqorida qayd etilgan “Rus tilidagi turkizmlar lugʻati”da Dal, Yudaxin, Radlov singari tilshunoslarga asoslanib ularni qayd etgan. Ushbu kitobga ikki mingdan ortiq turkiy soʻzlar kiritilgan.

Hazrat Navoiy turkiy xalqning bir qavmi boʻlgan sodda, qoʻli ochiq, bagʻrikeng oʻzbekni suyib tasvir etgan oʻrinlar anchagina. Bularan birida qozoq qardoshi kabi choʻl farzandi sanalgan oʻzbekning qimizu *tustagʻon*ni madh etgan:

Halol ona sutidekdur gar oʻzbekim tutsa

Tobuk qilib, yukunib tustagʻon ichida qimiz.

Yana bir sheʼrida shoir “qaygʻuni oʻlturmak” uchun ayoqchi (soqiy)dan chogʻir toʻla *tustagʻon* tilaydi:

Qaygʻu oʻlturdi meni tutqil, ayoqchi, tustagʻon

Kim, chogʻir qaygʻuni oʻlturmakka achchigʻ ogʻudur.

Demak, *tustagʻon*da nafaqat qimiz, balki chogʻir (may) ham ichilgan.

Rus tilidagi *балбес* – *bilmasdan*, *казна* – *hazina* yoki *gʻaznadan*, *деньги* – *tangadan*, *курага esa quruq mevadan* olingan. *Inju* tilimizga xitoychadan, *ziyon* esa arabchadan oʻzlashgan. Ular tilimiz orqali rus tiliga *жемчуг* va *изъян* boʻlib oʻtgan. *Кавардак* – *qovurdoq*. Asli qovurmoq feʼlidan kelib chiqqan bu soʻz oʻzbek tilida taomni bildirsa, rus tilida “yomon ovqat”, “tartibsizlik”, “xaos” maʼnolariga ega. *Кочеват, кочевник* oʻzbekcha *koʻch* soʻziga borib taqaladi (koʻchmoq feʼlidan).

Лошад – *alacha ot, alasha ot*, ya’ni past bo‘yli ot; *кабан* – *qobon*, ya’ni yovvoyi cho‘chqa; *мишень* – *nishon*, *богатыр* – *bahodir*, *хозяин* – *xo‘jayin*. Bu juftlikdagi ruscha so‘zlar manbayi turkiy so‘zlar ekani ko‘rinib turibdi.

Xullas, g‘oyat boy va qadimiy bo‘lgan tilimiz (turkiy til) o‘z tarixi davomida, turli ijtimoiy-siyosiy, madaniy omillar sababli rus, ukrain, ingliz, nemis, fransuz, venger kabi Yevropa tillari lug‘ati tarkibini boyitgan. Mutaxassislarning fikricha, rus tilidan boshqa yevropa tillarida turkiy tillardan so‘z o‘zlashish darajasi yuzga yetar-yetmas miqdorda bo‘lsa, rus tilida bunday so‘zlar sanog‘i uch mingdan ko‘proqni tashkil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. Уч томлик. I том. –Т.: ЎзФА нашриёти, 1960. 499-бет.
2. Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, Наука, 1976.
3. Девону луғотит турк. Индекс-луғат. Ғ.Абдурахмонов ва С.Муталибов иштироки ва таҳрири остида. Тошкент, 1967.
4. Маҳмуд ибн Ҳусайн Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғоти-т-турк). 1 жилд-Т.: Мумтоз сўз, 2013.
5. Навоий асарлари луғати. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги “Адабиёт ва санъат нашриёти”, 1972. 784-бет.
6. Фазылов Э. Староузбекский язык Хорезмийские памятники XIV века. II т. –Т. 1971.
7. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдли. 4-жилд. –Т.: Фан, 1989.– Б. 22.
8. Дадабоев. Ҳ. “Девону луғатит турк”нинг тил хусусиятлари. –Т.: ТДШИ, 2017.